

İDMAN MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ MEXANİZMLƏRİN ROLU: ELMİ-NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ASPEKTLƏRİN QARŞILIQLI TƏHLİLİ

Məmmədzadə Turan Əlamət oğlu,
BDU Hüquq fakültəsi “İnsan hüquqları
və informasiya hüququ” UNESCO
kafedrasının magistri.
e-mail: xalillisona@gmail.com

Məqalədə müəllif tərəfindən idman münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq mexanizmlərin rolu elmi-nəzəri və praktiki aspektlərin qarşılıqlı təhlili kontekstində ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilir.

Eyni zamanda, universal beynəlxalq mexanizmlərin idman sahəsində əməkdaşlığın nizamlanmasında rolu və idman sferasında regional beynəlxalq-hüquqi tənzimlənmənin spesifik maraqlı xüsusiyyətləri təqdim edilir.

Açar sözlər: idman münasibətləri, hüquqi tənzimlənmə, beynəlxalq mexanizmlər, idman sahəsində əməkdaşlıq, idman-hüquq normaları.

Məlum olduğu kimi, idman sahəsində Milli qanunvericilik əhəmiyyətli rola malik olsa da, əsas tənzimlənmə rolunu beynəlxalq mexanizmlər oynayır. Çünki, bir tərəfdən vahid beynəlxalq standartların müəyyənləşdirilməsi funksiyasını həyata keçirsə də, digər tərəfdən sülhün və təhlükəsizliyin özəyi sayılan idman oyunlarının keçirilməsi üçün dövlətlərin mövqelərinin uzlaşdırılması da özündə ehtiva edir. Şübhəsiz ki, çoxsaylı

beynəlxalq mexanizmlərin təhlili, geniş elmi araşdırmanın nəticəsi sayılsa da, sözügedən məqalədə onların bir neçəsinin qısa xarakteristikası nəzərdən keçirilir.

Müasir dövrdə sağlamlığın qorunmasında, mənəvi, mədəni və fiziki tərbiyədə, eləcə də beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmanın və sülhün möhkəmlənməsinə şərait yaratmaqda idmanın mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq, idmanda dopinqin aradan qaldırılmasına yönəlmiş beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqi və fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, birgə iş-birliyi mühüm və ümdə rola malikdir. Məhz bu sahədə həm beynəlxalq müqavilə, həm də institusional mexanizmlər aparıcı rol oynayırlar.

Belə ki, dopinqlə mübarizə sahəsində bilavasitə mübarizəni həyata keçirən əsas beynəlxalq qurum – Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (ÜADA), idman hərəkatı və dövlətlər tərəfindən təsis edilmiş və maliyyələşdirilən beynəlxalq müstəqil qurumdur. Onun əsas fəaliyyətləri elmi tədqiqat, təhsil, antidopinq fəaliyyətinin inkişafı və bütün idman növləri və bütün ölkələrdə antidopinq siyasətlərini birləşdirən sənəd olan Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinin monitorinqini daxil edir [13, s.10].

ÜADA aşağıdakı istiqamətlər üzrə öz fəaliyyətini həyata keçirir:

– Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinin qəbulu, implementasiyası və həyata keçirilməsi üzərində nəzarət;

– elm və tibb istiqaməti;
– ADAMS sistemi vasitəsilə qlobal miqyasda antidoping fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və s.

Adıçəkilən təşkilatın nizamnaməsi beynəlxalq sənəddir və onun məqsədi dopinglə mübarizə və dünya səviyyəsində onların razılaşması fəaliyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Beynəlxalq standartlar dövlət və nizamnaməni imzalayanların məşvərəti ilə tənzimlənmiş və ÜADA tərəfindən qəbul olunmuşdur. Nizamnamənin məzmunu 24 fəsilədən ibarətdir.

ÜADA hər il beynəlxalq standart kimi qadağan olunmuş siyahını çap etdirir. Bu siyahı hər il ÜADA-nın İnternet səhifəsində yerləşdirilməlidir. Qadağan olunmuş siyahı kimi yalnız bir sənəd vardır. Qadağan olunmuş maddə aşağıdakılardan ibarət olanlardır:

- idmançının fəaliyyətinə müsbət təsir edir;
- idmançının sağlamlığına mənfi təsir göstərir;
- idman əhval-ruhiyyəsi ilə təzad təşkil edir.

Beynəlxalq müsabiqədə iştirak edən hər bir idmançıya müalicə azadlığı yalnız xəstəlik halında verilir. Ona bir maddədən istifadə, ya da bir qadağan olunmuş üsul icazəsi verilir. Əgər müalicə təklifi qəbul olunmasa, idmançı ÜADA-dan xahiş edə bilər ki, sənədləri bir daha yoxlansın. Dərmanlar nümunə götürülməsindən əvvəl elan olunmalıdır. Dopinglə mübarizə təşkilatları nümunə götürə bilərlər. Nümunə götürmə qanun və dopingə nəzarət göstəricisi çərçivəsində həyata keçirilir. Laboratoriya nümunəni analiz edib nəticələrini göstərir. Nəticələrin elan olunması məsuliyyətini öhdəsinə götürən dopinglə mübarizə təşkilatlarından hər biri qanunu

pozmuş fərdin ilk mühakiməsi üçün təşəbbüs göstərməlidirlər. Əgər nəticə qeyri-təbii olsa, araşdırılmalıdır ki, idmançının müalicə azadlığı olmuşdurmu, yaxud analiz beynəlxalq standartlara uyğun aparılmışdır? Əks təqdirdə idmançını xəbərdar etmək lazımdır:

- a) sınağın nəticəsinin qeyri-təbii olması barədə. Pozulmuş qanuna, yəni 3-7-ci bəndə görə analizin nəticəsinə yenidən baxılmalıdır;
- b) nümunə analizini idmançının istəmək haqqı, yəni idmançı və ya onun nümayəndəsinin hüququ vardır ki, nümunənin açılması və ya analiz aparılması zamanı orada iştirak etsin, yaxud idmançının haqqı vardır ki, A və B laborator sənədlərinin surətini tələb etsin.

Milli səviyyədə yenidən baxılma ÜADA-nın qərarları ilə uyğun gələn bitərəf bir orqana tapşırılır. Yenidən baxılma vaxtında mühakimə, bitərəf mühakimə şurası, şəxsi xərclə müşavirə, vaxtında qərarı (yazılı və dəlillər göstərilməklə) əhatə etməlidir. Beynəlxalq səviyyədə yenidən baxılma yalnız İdman Arbitraj Məhkəməsində onun qaydalarına əsasən həyata keçirilir.

2004-cü ildə təşkilat tərəfindən Ümumdünya Antidoping Məcəlləsi qəbul edilmişdir ki, sözügedən sənəd bütün dünyada idman təşkilatları çərçivəsində antidoping siyasətləri, qaydaları və müddəalarının harmonizasiyası ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən mühüm aktdır. Məhz bunun əsasında AMADA tərəfindən 2017-2018-ci, habelə 2021-ci illərdə Antidoping Qaydaları hazırlanmışdır. Antidoping Qaydaları milli və beynəlxalq səviyyəli idmançılar, idmançılara dəstək heyəti, digər şəxslərə və idman subyektlərinə şamil edilir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, ölkədə bütün idman subyektləri idmanda dopingə qarşı

mübarizə aparmaq məqsədilə bu qaydalara riayət etməlidir.

M.V.Timetsin də qeyd etdiyi kimi, ÜADA-nın Məcəlləsi, eləcə də Ümumdünya Antidoping Proqramı və Agentlik tərəfindən hazırlanan digər sənədlər üç səviyyəni – birinci və ikinci səviyyəli sənədlər bütün antidoping və idman təşkilatları üçün imperativ (öhdəlik xarakterli məcburetmə təsirinə malik), üçüncü səviyyə sənədləri isə tövsiyə xarakteri daşıyır [11, s.23-26].

Birləşmiş Millətlər Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESKO) da antidopinglə mübarizə sahəsində mühüm beynəlxalq mexanizmin formalaşmasına öz töhfəsini vermişdir. Belə ki, bunun bariz nümunəsi kimi 2005-ci il 19 oktyabr tarixində Paris şəhərində UNESKO Baş Konfransının 33-cü sessiyasında qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının da tərəf olduğu “İdmanda dopingə qarşı mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın sözügedən təşkilatın bədən tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyətinin strategiyası və proqramı çərçivəsində məqsədi idmanda doping tətbiq edilməsinin qarşısının alınmasına və onun kökünün kəsilməsi naminə ona qarşı mübarizəyə kömək etməkdən ibarətdir. Konvensiya Ümumdünya Antidoping Məcəlləsini tanıyır, onun effektiv tətbiqi təmin edir və dövlətlərin qlobal şəkildə doping probleminin həlli üçün istifadə edə biləcəkləri hüquqi çərçivəni təmin edir. Bundan əlavə, Konvensiyanın 2-ci maddəsi digər anlayışlarla yanaşı, idmanda antidoping qaydasının pozulmasının əhatə dairəsini müəyyən etmişdir.

Konvensiyanın Məcəllə ilə əlaqəsinə gəldikdə, 4-cü maddəyə əsasən, idmanda dopingə qarşı mübarizə üzrə milli və beynəlxalq sə-

viiyyələrdə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə Konvensiyanın iştirakçı-dövlətləri qanunvericilik, normativ tənzimləmə, siyasət və ya inzibati praktika sahədə tədbirlər görmək öhdəliyinin icrası üçün əsas kimi Məcəllənin prinsiplərinə əməl etməyi öhdələrinə götürürlər.

Dopingə qarşı milli səviyyədə mübarizəyə fəaliyyətin tərkibi isə özündə ölkə daxilində əlaqələndirməni, qadağan olunmuş maddələrin və metodların əldə edilməsinin və idmanda onlardan istifadə olunmasının məhdudlaşdırılmasını, idmançının yardımçı heyətinə aid tədbirləri, qida əlavələrinin satışı və paylaşdırılması sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə, maliyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsini, doping nəzarətinə kömək tədbirlərini birləşdirir [3].

Beynəlxalq Cinayət Polis Təşkilatının – İNTERPOL-un isə digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq mühitində həyata keçirdiyi layihələr idmanda doping barədə taktiki, əməliyyat və strateji məlumatların, habelə iş qabiliyyətini yüksəldən doping preparatlarının qanunsuz dövriyyəsi barədə informasiyanın təqdim olunmasından ibarətdir. Buraya hər bir doping vasitəsinin, xüsusilə cəmiyyətdə doping kimi tanınan məhsulların sistemətlə təhlili (növləri, şəkilləri, məhsulun əmtəə nişanı və coğrafi göstəricisi, təchizat şəbəkələri və s.) kimi məsələlər aiddir.

İNTERPOL-un müvafiq layihələri çərçivəsində həyata keçirilən əməliyyatları (AUGEAS, BARIUM) da vurğulamaq yerinə düşərdi. Belə ki, AUGEAS əməliyyatı ÜADA-nın hesabatından sonra Fransa tərəfindən həyata keçirilən, idman qurumlarının rəhbərliklərinin də iştirak etdiyi beynəlxalq korrupsiya faktları və idmançılar tərəfindən

doping faktlarının gizlədilməsi üzrə 2015-ci ildən etibarən nəşr olunan qırmızı istiqamətləndirmələr əsasında müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün keçirilirdisə, 2016-cı ilin aprelindən etibarən ABŞ-ın Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi ilə əməkdaşlıq şəraitində doping qanunsuz istehsalı və yayılmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş BARIUM əməliyyatı nəticəsində isə 30 nəfərdən yuxarı şəxs həbs olunmuş, mürəkkəb quruluşa və imkanlara malik dörd gizli laboratoriya ləğv edilmiş, milyonlarla flakon, həb və ampullalar müsadirə edilərək götürülmüşdür.

Şübhəsiz ki, İNTERPOL-un beynəlxalq və milli tərəfdaşlarla birgə həyata keçirdiyi dərman vasitələrinin onlayn və digər formalarda qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı əməliyyatlarda (məsələn, PANGEA, Afya, Heera, Qanoon və s.) da dopinglə mübarizə tədbirləri mühüm istiqamətlərdən biri sayılır. Məhz bütün bunların davamı olaraq, PANGEA əməliyyatı çərçivəsində 2020-ci ildə formalaşdırılan tramadolun dövriyyəsinə qarşı mübarizə fəaliyyəti Afrikada bu dövriyyənin toxunduğu dövlətlərə yönəlmişdir. Fəaliyyətin həyata keçirilməsində əsas məqsəd mənşə və təyinat ölkələri arasında araşdırmaların aparılmasından ibarətdir [12, s.435].

Hətta 2004-cü ildə İNTERPOL dünyanın 16 dövlətindən, ÜADA, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və Avropa Şurasını təmsil edən nümayəndələrin iştirak etdiyi Doping Preparatları üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun birinci iclasını keçirmişdir. Məhz Qrup aşağı səviyyəli risklə yüksək məbləğdə gəlir gətirən cinayəti törətmiş şəxslərin aşkar edilməsi üçün daha sərt qanunvericilik normalarının qəbulunun zəruriliyini xüsusilə vurğulamışdır.

Dopinglə mübarizə sahəsində İNTERPOL-un istifadə etdiyi vasitələrdən ən əsası

üzv-dövlətlərin vəsatəti əsasında Baş Katiblik tərəfindən nəşr olunan qırmızı (mühakimə olunması və ya cəzasının qalan hissəsini çəkməsi üçün axtarılda olan şəxslərin yerinin müəyyən edilməsi və həbsi üçün xəbərdarlıq), narıncı (ictimai təhlükəsizliyə ciddi və qaçılmaz təhlükə yaranan hadisə, şəxs, obyekt və ya proses barədə xəbərdarlıq) və bənövşəyi (cinayət törətmiş şəxslər tərəfindən istifadə olunmuş üsullar, vasitələr, qurğular və cinayətin gizlədilmə üsulları barədə xəbərdarlıq) istiqamətləndirmələrdir. Nümunə qismində qanunsuz şəkildə və öldürücü təsirə malik olmaqla, dietik və bodibildinq (xüsusi fiziki məşqlər hesabına əzələlərin inkişafı, şişirdilməsi) üçün köməkçi vasitə qismində istifadə olunan, 2,4-dinitrofenol (2,4-DNP və ya sadəcə DNP) barədə nəşr olunan narıncı istiqamətləndirməni, yaxud gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən aşkar olunmadan keçirilməsi məqsədilə xüsusi güc verən dərman vasitələrinin gizlədilməsi (maskalanması) ilə bağlı yeni üsullar barədə üzv-dövlətlərin polis orqanlarına məlumat verilməsi üçün nəşr olunan bənövşəyi istiqamətləndirmələri göstərmək olar.

İNTERPOL-un ÜADA ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində birgə fəaliyyətin təzahür formalarından biri də Energia layihəsidir. Layihə cinayətkarlığın aktual və yenilənmiş təhlilinin təqdim edilməsi yolu ilə iş qabiliyyətini artıran və insana hədsiz güc verən dərman vasitələrinin öyrənilməsi və onların dövriyyəsinə qarşı mübarizənin aparılması məqsədilə üzv-dövlətlərə kömək üçün həyata keçirilir. Məhz bununla bağlı layihə çərçivəsində aşağıdakılara dair müvafiq məlumatların toplanmasına xüsusi diqqət yetirilir:

– satış və distribütor İnternet səhifələrinə və istehqaçı forumlara xüsusi diqqət yetir-

məklə, onlayn tədqiqat vasitəsilə xüsusi güc verən dərmanların təchizatı və tələbatı;

– layihədə iştirak edən dövlətlər tərəfindən təqdim olunan müsadirə olunmuş məhsullar.

Məhz bu məlumatlar cinayət şəbəkələrinin ifşa olunması və onlar tərəfindən cinayətin törədilməsi üsullarının aşkar edilməsi, hüquq-mühafizə sayələrinin diqqətini yönəltməsi zəruri olan mümkün təhdidlərin müəyyən-ləşdirilməsi, iştirakçı-dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanları arasında məlumat mübadiləsinin asanlaşdırılması, eləcə də hədsiz güc verən dərmanların, əcazılıq məhsullarının və narkotiklərin dövriyyəsi ilə idmanda mövcud olan cinayətkar təşkilatlararası bağ-lılıqların üzə çıxarılması məqsədilə geniş istifadə olunur.

BMT-nin Narkotik və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi dopinqlə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsində mühüm universal mexanizm özünəməxsus rol oynamaqdadır. Belə ki, sözügedən beynəlxalq qurumla Ümumdünya Antidopinq Təşkilatı arasında mövcud olan əməkdaşlıq idmançı-ların, bütövlükdə isə cəmiyyətin sağlamlığı və rifahının qorunması üçün yeni psixoaktiv vasitələr və laborator analizlərlə təminində aparıcı mövqeyə malikdir. Yaxın gələcək illərdə BMT-nin Narkotik və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin Laboratoriyası dünyanın 85 ölkəsində 300-dən çox milli laboratoriyalarda həyata keçirilən sınaqların və testlərin təkmilləşdirilməsinə dəstək məqsədilə sıx əməkdaşlığın daha dərinləşməsi niyyətindədir. Bundan əlavə bütün dünyada milli məhkəmə-tibbi və toksikoloji laborato-riyalara müvafiq şəraiti yaradaraq, narko-tiklərin təhlili üzrə müstəqil olaraq labora-toriyalararası tədbirlərin həyata keçirilməsi

funksiyasına malik Beynəlxalq Birgə Təlimlər son onillik ərzində beynəlxalq səviyyədə nəzarətdə olan vasitələrin və yeni psixoaktiv maddələrin eyniləşdirilməsi üçün 109 ölkəyə 15000 etalon nümunələr göndərmişdir.

Hətta ötən ilin 24 fevral tarixində BMT-nin Narkotik və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin ÜADA ilə Anlaşma Memorandumu imzalaması idmançıların sağlamlığının və rifah halının qorunması üçün yeni psixoaktiv vasitələrlə mübarizə və laborator analizlərin həyata keçirilməsi sahəsində sözügedən iki qurum arasında əməkdaşlığın inkişafının yeni mərhələsidir. Bununla da, sözügedən beynəlxalq sənəd asılılığa gətirib çıxaran yeni maddələrin öncədən aradan qaldırılması sistemlərinin dəstəklənməsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə və təcrübənin sonradan geniş miqyasda istifadəsinə yönəlmişdir.

Anlaşma Memorandumunda hər iki beynəlxalq qurum arasında bir sıra sahələrdə, o cümlədən narkotiklərdən sui-istifadənin və cəmiyyətdə cinayətkarlığın qarşısının alınması və araşdırılması, məhkəmə ekspertizası və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. Məhz bu baxımdan, sözügedən sənəd əməkdaşlığın üç əsas istiqamətini özündə ehtiva edir:

- analitik bacarığın və laboratoriyaların fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə elmi təcrübə və resursların mübadiləsi;
- meydana çıxan yeni maddələrə dair məlumat və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi;
- dopinq üçün istifadə olunan maddələrin istehsalı və dövriyyəsinə mütəşəkkil cina-yətkar təşkilatların rolunun araşdırılması və

təhlilinin genişləndirilməsi üçün məlumat mübadiləsi.

Antidoping sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları da mühüm rol oynayır. Nümunə qismində ÜADA və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin birgə nəzarəti altında 2018-ci il yaradılan, beynəlxalq idman federasiyaları, mühüm tədbirlərin təşkilatçıları və ya dəstək məqsədilə müraciət edən digər antidoping təşkilatları üçün antidoping proqramlarını həyata keçirən müstəqil qeyri-kommersiya təşkilatını – Beynəlxalq Test Agentliyini göstərmək olar. Dopinglə qlobal səviyyədə mübarizə aparılması sahəsində müstəqilliyi, təcrübəni və şəffaflığı təşviq etmək məqsədi güdən Agentliyin mənzil-qərarگاهی Lozanna şəhərində yerləşir [12].

İdmanın hər sahəsində qloballaşma xüsusilə keçən əsrdə beynəlxalq idman mübahisələrinin gedərək artmasının nəticəsi olaraq beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən idman mübahisələrinin qısa müddət ərzində idman hüququnun və idmanın ruhuna uyğun şəkildə həll edə biləcək müstəqil arbitraj məhkəməsinin meydana gətirilməsi məcburiyyətini doğurmuşdur. Bu səbəbdən 1984-cü ildə ingiliscə adı Court of Arbitration For Sport (C.A.S) və ya fransızca adı Tribunal Arbitral Du Sport (T.A.S) olan idmanın dünyadakı ən üst məhkəmə orqanı yaradılmışdır. CAS beynəlxalq idmana xidmət edən və idman hüququ ilə bağlı mübahisələrin ən qısa müddət ərzində həll etmə səlahiyyəti olan müstəqil məhkəmədir.

İdman sahəsində regional beynəlxalq-hüquqi tənzimləmənin müəyyən spesifik xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, idman münasibətlərinin tənzimlənməsində regional bey-

nəlxalq-hüquqi mexanizmlərin rolu danılmazdır. Bu bir tərəfdən, universal beynəlxalq normaların inkişafı təzahürü və tətbiqi zərurəti ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, konkret regionda spesifik xüsusiyyətləri nəzərə almaqla tənzimləmənin daha düzgün qurulmasına xidmət edir.

Nümunə qismində regional səviyyədə Avropa Şurası beynəlxalq idman əlaqələrinin tənzimlənməsinə mühüm töhfə verir. Bu regional hökumətlərarası təşkilat İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra yaradılmışdır. Avropa Şurasının 5 may 1949-cu il tarixli Nizamnaməsində məqsəd Üzvlərinin ümumi mülkiyyəti olan ideal və prinsiplərin qorunması və həyata keçirilməsi, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinin təşviqi üçün üzvləri arasında daha böyük birliyə nail olmaqdır (Nizamnamənin 1-ci maddəsinin a bəndi). Bunlara nail olmaq üçün Avropa Şurası üzv dövlətlər üçün ümumi maraq kəsb edən məsələlərə baxa, sazişlər bağlaya və iqtisadi, sosial, mədəni, elmi, hüquqi və inzibati sahələrdə, habelə onların müdafiəsi sahəsində birgə tədbirlər həyata keçirə bilər. insan hüquqları və əsas azadlıqları (Nizamnamənin 1-ci maddəsinin b bəndi).

Belə ki, son nəticədə 1985-ci il 19 avqust tarixli İdman tədbirləri, o cümlədən futbol oyunları zamanı zorakılığın və xuliqanlığın qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyasının ləğvinə yönəlmiş 2016-cı il 3 iyulda Sen-Deni şəhərində imzalanmış Futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası Konvensiyası dövlətlərin ərazisində peşəkar futbol klubları və milli komandalar tərəfindən oynanılan futbol oyunları və ya turnirlərlə

bağlı zəruri addımlar atılması, habelə ərazilərində ev sahibliyi etdikləri digər idman növlərinə və ya idman tədbirlərinə, o cümlədən qeyri-peşəkar futbol oyunlarına, xüsusilə, təhlükəsizlik və ya mühafizə risklərinin mövcud olduğu şəraitlərdə tətbiq etməsi imkanlarının imkanlarının nəzərdən keçirilməsi kimi məsələləri özündə ehtiva edir.

Məqsədə gəldikdə, sözügedən beynəlxalq hüquqi sənədin əsas qayəsini futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsiz, etibarlı və qonaqpərvər mühit yaratmaq təşkil edir.

Bir sıra terminlərin (məsələn, mühafizə tədbirləri, xidmət tədbirləri, vahid yanaşma, yaxşı təcrübələr və s.) izahlı anlayışlarını müəyyən edən Konvensiya təhlükəsizlik tədbirlərini əsas məqsədi stadion daxilində və ya ondan kənarında futbol və ya digər idman tədbirləri ilə bağlı risklərin qarşısının alınması, azaldılması və/və ya bu tədbirlərlə əlaqədar baş verən istənilən zorakılıq və ya digər cinayət fəaliyyətlərinə və ya pozuntulara reaksiya vermək üçün hazırlanan və həyata keçirilən istənilən tədbir qismində müəyyən etmişdir [8].

Bununla yanaşı, Konvensiya daxili koordinasiya mexanizmləri, gözlənilməz və fəvqəladə halların planlaşdırılması, azarkeşlər və yerli icmalarla qarşılıqlı əlaqə, qanunçuluğun qorunması strategiyaları və əməliyyatları, hüquqazidd davranışın qarşısının alınması və sanksiyaların qoyulması və s. kimi məsələlərin tənzimlənməsini də nəzərdə tutur.

Azərbaycan Respublikasının da tərəf olduğu (20 iyun 2003-cü il) Avropa Şurasının 16 noyabr 1989-cu il tarixində Strasburq

şəhərində imzalanmış Antidoping Konvensiyası da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şübhəsiz ki, bu sənəd bir sıra əlamətlərinə görə UNESKO çərçivəsində qəbul olunan müvafiq beynəlxalq-hüquqi sənəddən fərqlənir. Belə ki, ilk növbədə, vurğulamaq lazımdır ki, UNESKO Konvensiyasında idmanda doping antidoping qaydasının pozulması halı qismində nəzərdən keçirildiyi halda, Avropa Şurasının Konvensiyasında bu anlayış idmançılara dopingin yeridilməsi və ya onların doping vasitələrinin və doping metodlarının farmakoloji növlərindən istifadə etmələri kimi ifadə olunmuşdur. Fikrimizcə, sonuncu tərif daha təkmil anlayışdır və əhatə dairəsi dəqiq təsbit olunmuşdur.

Bundan əlavə, Avropa Konvensiyası doping vasitələrinin farmakoloji növləri və ya doping metodları anlayışını da (müvafiq beynəlxalq idman təşkilatları tərəfindən qadağan edilmiş və Konvensiyanın tələblərinə əsasən Monitoring Qrupu tərəfindən təsdiq olunan siyahıya daxil edilmiş doping vasitələri və ya doping metodlarının növləri) müəyyən etmişdir [5].

İdman sahəsində beynəlxalq müqavilələrin təhlilindən danışarkən, idman yarışlarında manipulyasiya hallarına da toxunmaq yerinə düşərdi. Bu isə cəmiyyətin idmana olan marağını azaltmaqla yanaşı, idmana və idmançıya qarşı olan ictimai inam və etimadın azalmasına da səbəb olur.

Bu cür neqativ hallarla beynəlxalq səviyyədə mübarizə aparmaq üçün 18 sentyabr 2014-cü ildə Avropa Şurası çərçivəsində İdman yarışlarının manipulyasiyasına dair Konvensiya qəbul edilmişdir. Konvensiyanın 3-cü maddəsinə əsasən, idman yarışlarının

manipulyasiyası özünün və ya başqalarının xeyrinə qeyri-qanuni üstünlük əldə etməsi üçün yuxarıda göstərilən idman yarışının gedişatını və ya nəticəsini qəsdən dəyişdirməyi, yaxud qəsdən bu cür fəaliyyət və ya fəaliyyətsizlik göstərməyi bildirir.

Sözügədən beynəlxalq-hüquqi sənədin 11-ci maddəsi qeyri-qanuni idman mərc oyunlarına qarşı mübarizə tədbirlərini özündə ehtiva edir ki, bu da iştirakçı-dövlətlərin üzərinə qeyri-qanuni idman mərc yarışları operatorlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün müvafiq vasitələri işləyib hazırlamaq və müvafiq yurisdiksiyanın qüvvədə olan qanununa uyğun olaraq tədbirlər görmək öhdəliyini qoyur.

Konvensiyanın IV fəslidə idman yarışlarında manipulyasiya halları ilə qadağanedicilə tədbirləri nəzərdə tutan imperativ normaları özündə təsbit edir. Nümunə qismində idman yarışlarının manipulyasiyası ilə bağlı cinayət əməllərinin müəyyənləşdirilməsi (maddə 15), idman yarışlarının manipulyasiyası ilə bağlı cinayət əməllərindən əldə edilən gəlirlərin yuyulması ilə mübarizə (maddə 16), cinayət əməlinin törədilməsinə yardım və sövq edilməsi (maddə 17), korporativ məsuliyyət (maddə 18) kimi məsələləri göstərmək olar. Sonuncu daha çox hüquqi şəxslərin məsuliyyəti ilə uzlaşan müddədir ki, bu da hüquqi şəxslərin onların xeyrinə istər ayrılıqda, istərsə də hüquqi şəxsin qrupunun üzvü kimi və müəyyən funksiyalara (hüquqi şəxsi təmsil etmək üçün səlahiyyət; hüquqi şəxsin adından qərar qəbul edilməsi səlahiyyəti; hüquqi şəxsdə nəzarəti həyata keçirmək səlahiyyəti) əsaslanaraq hüquqi şəxsdə aparıcı mövqeyə malik şəxslər kimi fiziki şəxslərin

törətdikləri müvafiq cinayət əməllərinə görə məsuliyyət daşmasını təmin etmək üçün zəruri hesab oluna biləcək qanunvericilik və ya digər tədbirləri qəbul etmək öhdəliyi qoyur. Bir məsələ də nəzərdən qaçmamalıdır ki, bu cür məsuliyyət cinayət əməli törətmiş fiziki şəxslərin cinayət məsuliyyətinə xələl gətirmir.

Şübhəsiz ki, bu sahədə hüquqi şəxslərin məsuliyyəti məsələsi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 15-2-ci fəslilə birbaşa bağlılığa malikdir. Məcəllənin 99-4-cü maddəsi hüquqi şəxslərə cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq olunmasının əsasları və şərtlərini, o cümlədən hüquqi şəxslərə cinayət-hüquqi tədbirlər həmin hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun maraqlarının qorunması üçün vəzifəli şəxsi funksiyasını həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərə görə məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutsa da, dövlət, bələdiyyələr və beynəlxalq təşkilatlar barəsində bu kimi məhrumiyət tədbirlərini istisna edir. Hüquqi şəxslərə tətbiq edilən cinayət-hüquqi tədbirlər isə cərimə, xüsusi müsadirə, hüquqi şəxsi müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və hüquqi şəxsi ləğv etmə ilə məhdudlaşır (maddə 99-5).

Konvensiyanın dövlətdaxili qanunvericiliyinə implementasiyasına gəldikdə, "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda idman yarışlarında manipulyasiyaya şəxsin özünün və ya başqasının xeyrinə qeyri-qanuni üstünlük əldə etməsi üçün idman yarışlarının gedişatını və ya nəticəsini qəsdən dəyişdirməyə yönəlmiş əməli kimi tərif verilir. Qanuna əsasən idman yarışlarında manipulyasiya hallarının

yolverilməzliyi idman sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipi kimi təsbit olunur və bu cür neqativ halların qarşısının alınması dövlətin bu sahədə əsas vəzifələrindən biri kimi müəyyən olunur. Bu məqsədlə, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.

Cinayət Məcəlləsinin 192-2-ci maddəsində isə idman yarışlarında manipulyasiya əməllərinə görə ümumi və xüsusi subyektlər üçün cəzalar müəyyən edilir. Bu növ cinayətlərin qarşısını almaq məqsədilə Məcəllə həvəsləndirici norma kimi bu əməli törətmiş şəxsin bu barədə müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verməsini və ya bu əməli ona qarşı tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində etməsini cinayət məsuliyyətini istisna edən hal kimi müəyyən edir.

Yeri gəlmişkən, idmanda korrupsiya hallarının qarşısının alınması sahəsində Avropa Şurası bir sıra beynəlxalq mexanizmlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Nümunə qismində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən 2017-ci ilin fevralında keçirilmiş İdmanda Vicdanlılıq üzrə Beynəlxalq Forumda təsis olunmuş İdmanda Korrupsiya Əleyhinə Beynəlxalq Tərəfdaşlıq adlı çoxtərəfli platformadır ki, sözügedən təsisatın əsas məqsədi korrupsiyanın aradan qaldırılması və idmanda və onun ətrafında yaxşı idarəetmə mədəniyyətinin təşviqi üçün səyləri gücləndirmək və dəstəkləmək üçün beynəlxalq idman təşkilatlarını, hökumətləri, hökumətlərarası təşkilatları və digər müvafiq maraqlı tərəfləri bir araya gətirməkdir. Platformanın Daimi Komitəsi öz fəaliyyətinə maraqlı dövlətlərin

nümayəndələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını və idman təşkilatlarını cəlb edir.

Ümumilikdə, təsisat çərçivəsində idmanla bağlı müxtəlif problemlərin həllinə yönəlmiş dörd işçi qrup da fəaliyyət göstərir:

– İdman oyunlarının və infrastrukturunun ələ alınması ilə bağlı korrupsiya riskinin azaldılması;

– Mühüm idman tədbirlərinin seçimində dürüstlüyün təmin edilməsi;

– Korrupsiya riskini azaltmaq üçün yaxşı idarəetmə prinsiplərinin gücləndirilməsi;

– Hüquq-mühafizə orqanları, cinayət ədliyyə orqanları və idman təşkilatları arasında səmərəli əməkdaşlığın gücləndirilməsi [14, s.124]

Öhdəlik yaradan beynəlxalq hüquq normalarından başqa, Avropa Şurası çərçivəsində tövsiyə xarakterli aktların da qəbuluna xüsusi önəm verilməkdədir. Məhz bu məqsədlə müttəmədi olaraq idmana cavabdeh nazirlərin konfransları çağırılır. İdman işləri nazirlərinin konfranslarında Avropa Şurası üzvlərinin idman sahəsində dövlət siyasətinin işlənilməsi, hazırlanmasında hüquqi və etik qaydalar rolunu oynayan tövsiyə xarakterli aktlar qəbul edilir. Beləliklə, 1976-cı il sentyabrın 24-də İdman hamı üçün Avropa İdman Xartiyası qəbul edildi. Bunun əsasında 1992-ci il sentyabrın 24-də Rodosda keçirilən idman nazirlərinin konfransı bu sahədə daha müfəssəl sənədi – hazırda 16 may 2001-ci il redaksiyasında qüvvədə olan Avropa İdman Xartiyası işləyin hazırlamışdır. O, hər bir fərdə idmanla məşğul olmaq hüququnu həyata keçirməkdə kömək etmək məqsədini bəyan etdi ki, buna nail olmaq üçün hökumətlər bədən tərbiyəsi sahəsində biliklərə yiyələnmək və ilkin fiziki

bacarıqlara yiyələnmək, habelə təhlükəsiz şəraitdə idman və fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün aşağıdakı imkanlara təminat verməlidirlər:

– əhalinin sağlamlığının qorunması və bu sahədə mövcud subyektiv imkanın realizəsi üçün;

– marağı və bacarığı olan hər kəsin idmanda öz göstəricilərini artırmaq imkanına malik olmasına təminat vermək; idmanın mənəvi və etik əsaslarını, insan ləyaqətini və təhlükəsizliyini qorumaq və inkişaf etdirmək, idmançılar və idmançılar üçün onların siyasi, kommersiya və maliyyə məqsədləri üçün istismarından, habelə ləyaqəti alçaldan təcrübələrdən, o cümlədən narkotiklərdən istifadədən, cinsi təcavüzdən, uşaqların, gənclərin və qadınların hüquqlarının pozulması (1992-ci il Nizamnaməsinin 1-ci maddəsi).

Xartiya idmanın milli səviyyədə inkişafında və beynəlxalq idman hərəkatının dəstəklənməsində dövlət orqanlarının rolunu da müəyyən edir.

1957-ci ildə Avropa İqtisadi Birliyi (AEC) kimi iqtisadi inteqrasiya məqsədilə yaradılmış Avropa İttifaqı (Aİ) daxilində idman sahəsində ümumi yanaşmaların işlənilib hazırlanması zərurəti ilə bağlı fikirlər geniş vüsət almağa başlayır. Bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün 2007-ci il iyulun 11-də Avropa Komissiyası idmana dair geniş hesabatı (White Paper on Sport) ictimaiyyətə təqdim etdi. Bu sənədin əsas məqsədi 2007-ci il dekabrın 13-də qəbul edilmiş Lissabon müqaviləsinə (İsəlahatlar haqqında müqavilə) daxil edilmiş idmana dair müddəaların həyata keçirilməsinə hazırlıq olmuşdur. Hesabatın idmanın roluna

həsr olunmuş 2-ci hissəsi, idman fəaliyyətinin aşağıdakı mühüm ictimai funksiyalarını sadalayır:

– bədən tərbiyəsi vasitəsilə əhalinin sağlamlığının təmin edilməsi;

– dopinqlə mübarizədə səylərin birləşdirilməsi (yeni dərmanlar və onların istifadə üsulları haqqında məlumat mübadiləsi üçün milli sərhəd və polis xidmətləri, Ümumdünya Antidoping Agentliyi (WADA) və İNTERPOL arasında qarşılıqlı fəaliyyətə xüsusi rol verilir);

– tərbiyə və təhsil;

– fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşdırılması;

– sosial inteqrasiya və bərabər imkanlar üçün idmanın potensialından istifadə etmək;

– idman arenalarında irqçilik və zorakılığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi;

– Avropa dəyərlərinin dünyanın digər yerlərində təbliği; davamlı inkişafın təmin edilməsi.

Hesabatın 3-cü hissəsi İdmanın iqtisadi meyarı adlanır. O, statistik məlumatların toplanmasının daha səmərəli təşkilinin və idman təşkilatlarının davamlı maliyyələşdirilməsinin optimal modelinin hazırlanmasının zəruriliyini göstərir.

Hesabatın 4-cü hissəsində idman fəaliyyətinin təşkilati aspektləri, xüsusən də yarışların kişilər və qadınlar, milli və beynəlxalq yarışlara bölünməsi oyunçuların hərəkat azadlığı ilə vətəndaşlıq arasında əlaqə; transferlər, idman agentlərinin fəaliyyəti; yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiəsi; korrupsiyaya, çirkli pulların yuyulmasına və iqtisadi cinayətin digər formalarına qarşı mübarizə; klubların lisenziyalaşdırılması; medianın fəaliyyəti nəzərdən keçirilir.

Hesabatın 5-ci hissəsində Ainin üzv-dövlətləri, Avropa idman federasiyaları, Avropa Olimpiya və Avropa Paralimpiya Komitələri, Milli Olimpiya Komitələri, sosial tərəfdaşlar, digər Avropa və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası və BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatları olan UNESCO və ÜST arasında dialoqun gücləndirilməsinin zəruriliyi qeyd olunur.

Beləliklə, Avropa İttifaqı idman sahəsində razılaşdırılmış siyasət həyata keçirmək səlahiyyətlərini əldə edib. Əvvəllər bu, arabir həyata keçirilirdi və təsis sənədlərində hüquqi əsası yox idi. İdman üzrə Aİ miqyasında ilk dördillik iş planı 2011-ci ildə qəbul edilmişdir. Aİ Şurasının 2011/C 162/01 sayılı Qətnaməsi Aİ-nin 2011-2014-cü illər idman üzrə iş planını qəbul etmişdir. O, idman sahəsində əməkdaşlığın üç əsas istiqamətini müəyyən etdi: birincisi, idmanın sosial rolunun artırılması (dopinqlə mübarizə, idman hazırlığı, zorakılıq və dözümsüzlüyün qarşısının alınması və onunla mübarizə, sağlamlaşdırıcı fiziki fəaliyyət, idmanda və idman vasitəsilə sosial inteqrasiya, üçüncü dövlətlər və təşkilatlarla əməkdaşlıq, idmanda və idman vasitəsilə davamlı inkişaf), ikincisi, iqtisadi sahədə əməkdaşlıq (idman siyasətinin inkişafı, idmanın davamlı maliyyələşdirilməsi, regional inkişaf və məşğulluq), üçüncüsü, idman fəaliyyətinin təşkilində əməkdaşlıq (idmanda düzgün idarəetmənin təmin edilməsi, idmançıların sərbəst hərəkəti, idman agentlərinin fəaliyyətini tənzimləyən qaydaların işlənilməsi, ədalətli oyun prinsipinin təmin edilməsi, o cümlədən danışıqlı oyunlar, korrupsiya, çirkli pulların yuyulması və iqtisadi cinayətlərin digər formaları ilə mübarizə,

yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının müdafiəsi, idman klublarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması, televiziya və radio yayımı hüquqlarının və əqli mülkiyyətin qorunması hüquqlarının təmin edilməsi).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Komissiyası çərçivəsində təhsil, gənclər, idman, dil siyasəti və mədəniyyət məsələləri ilə məşğul olan Təhsil və Mədəniyyət üzrə Baş Direktorluq fəaliyyət göstərir. O, Aİ-nin idman sahəsində siyasətini işləyib hazırlayır, idman sahəsində əməkdaşlığı təşviq edir və Avropada fiziki aktivliyi və idmanı, xüsusən də Erasmus + proqramını təşviq edən təşəbbüslərə rəhbərlik edir.

Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində aparılmış əməkdaşlıq əlaqələri isə keçmiş SSRİ məkanında keçirilmiş əməkdaşlıqla müqayisədə daha zəif şəkildə özünü büruzə verir. Bu, bir tərəfdən, qurumun hüquqi təbiəti və onun daha çox humanitar inteqrasiya təsisatı olmasından irəli gəlirdi, digər tərəfdən bir sıra iştirakçı dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının MDB-yə münasibətdə tutduğu konseptual mövqeyi ilə birbaşa əlaqəlidir. Bununla belə, bu qurum çərçivəsində müəyyən beynəlxalq müqavilələrin mövcudluğuna rast gəlmək mümkündür. Nümunə qismində 2007-ci il 25 may tarixində Yalta şəhərində imzalanmış Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin bədən tərbiyəsi və idman sahəsində əməkdaşlığı haqqında Sazişi göstərmək olar. Sözügedən sənədin 1-ci maddəsinə əsasən, Tərəflər öz dövlət orqanları, milli olimpiya komitələri, milli idman – federasiyaları (ittifaqları, assosiasiyaları), beynəlxalq, regional və digər bədən tərbiyəsi – idman təşkilatları

və birliklərinin xətti ilə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində əməkdaşlığın inkişafına yardım edir, onların bədən tərbiyəsi, idman və olimpiya hərəkatının səmərəli inkişafına yönəlmiş təşəbbüslərini dəstəkləyirlər.

Digər sub-regional təşkilatlar çərçivəsində də idman sahəsində beynəlxalq normayarıdıcılıq fəaliyyətinin inkişafına xüsusi önəm verilmişdir. Bunun bariz nümunəsi kimi Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) göstərmək olar ki, həmin qurum 2015-ci ildə gənclər və idman sahəsində əməkdaşlıq prosesinə start verdilər. Buna uyğun olaraq, TDT-nin VI Sammiti 2018-ci ildə Çolpon-Atada Gənclər və milli idman növləri mövzusunda həsr olunmuşdu. Bu baxımdan, Türk Dövlətləri Təşkilatı Katibliyi Gənclər və İdman fəaliyyətinə böyük önəm vermiş və bu sahədə müxtəlif layihələr həyata keçirməyə çalışmışdır. İndiyədək gənclər və idmana məsul nazirlərin yeddi iclası keçirilib. Nazirlər Üzv Dövlətlər arasında davam edən əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı mövzular üzrə qərarlar qəbul etdilər. Nazirlərin və İşçi Qrupun Görüşləri 9 noyabr 2023-cü il tarixində Azərbaycanın Basqal şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının Gənclər və İdman üzrə Nazirlərinin 7-ci Toplantısı çağırılmışdır.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir. Üçüncü kitab. Bakı, Azərənşr, 1997, 488 s.
2. Əliyev İ.H. İnkişaf məqsədimizdir. Bakı, Azərənşr, 2011, 400 s.
3. Əliyev E. Ə., Qəmbərov H. D., Hüseynova F. E. Beynəlxalq idman hüququ. Dərslik. II nəşr / Z. H. Əliyevin ümumi redaktəsi ilə. Bakı, "Zərdabi-Nəşr" MMC, 2023, 500 s.

4. Antidoping Qaydaları – <https://www.amada.az/legal/antidoping-qaydaları/>
5. Avropa Şurasının Antidoping Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu - <http://www.e-qanun.az/framework/2220>
6. Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu – <https://e-qanun.az/framework/18303>
7. Əliyev Ə.İ., Aslanov E.Z. Beynəlxalq turizm hüququ. Dərslik. Bakı, 2011, 475 s.
8. Futbol oyunları və digər idman tədbirləri zamanı təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət məsələlərinə vahid yanaşma haqqında Avropa Şurası Konvensiyası'nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu - <https://e-qanun.az/framework/40411>
9. İdmanda doping vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu – <https://e-qanun.az/framework/34359>
10. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu – <https://president.az/az/articles/view/1616>
11. Тимец М.В. Всемирное антидопинговое агентство: структура и основные направления деятельности // Спорт: экономика, право, управление, 2005, № 4, с. 23-26
12. André-Sandberg Á. Encyclopedia of Anti-Doping in an Era of Evidenced Based Medicine: Scientific literature made available from January 2000 through December 2015. Stockholm: Karolinska Institutet at Karolinska University Hospital, 2016, 4503 p.
13. Houlihan B. The Evolution of Performance-Enhancing Drug Use in Sport. In Emerging Drugs in Sport. Eds., O.Rabin, O.Corazza. Geneva: Springer, 2021, pp. 3-15
14. L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024: questions de droit public. Sous la direction de Sabine Boussard, Laurence Folliot-Lalliot et Franck Latty. Paris, Dalloz, 2024, 300 p. və başqa mənbələr.

**РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ
СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ**

Мамедзаде Туран Аламат оглы

В статье автор подробно рассматривает роль международных механизмов в правовом регулировании спортивных отношений в контексте взаимного анализа научно-теоретических и практических аспектов.

При этом раскрывается роль универсальных международных механизмов в регулировании сотрудничества в области спорта, а также специфические интересные особенности регионального международно-правового регулирования в сфере спорта.

Ключевые слова: спортивные отношения, правовое регулирование, международные механизмы, сотрудничество в области спорта, спортивно-правовые нормы.

**THE ROLE OF INTERNATIONAL MECHANISMS IN THE REGULATION
OF SPORTS RELATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF
SCIENTIFIC-THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS**

Mammadzade Turan Alamat oglu

In the article, the author examines in detail the role of international mechanisms in the legal regulation of sports relations in the context of a mutual analysis of scientific-theoretical and practical aspects.

At the same time, the role of universal international mechanisms in regulating cooperation in the field of sports and the specific interesting features of regional international legal regulation in the sphere of sports are presented.

Keywords: sports relations, legal regulation, international mechanisms, cooperation in the field of sports, sports-legal norms.

**SPOR İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİNDE ULUSLARARASI
MEKANİZMALARIN ROLÜ: BİLİMSEL-TEORİK VE PRATİK
YÖNLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ**

Mammadzade Turan Alamat oğlu

Yazar, makalesinde spor ilişkilerinin hukuki düzenlenmesinde uluslararası mekanizmaların rolünü bilimsel-teorik ve pratik yönlerin karşılıklı analizi bağlamında ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Aynı zamanda spor alanında işbirliğinin düzenlenmesinde evrensel uluslararası mekanizmaların rolü ve spor alanındaki bölgesel uluslararası hukuki düzenlemenin kendine özgü ilgi çekici özellikleri sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: spor ilişkileri, yasal düzenleme, uluslararası mekanizmalar, spor alanında iş birliği, spor hukuku normları.

